

ГЛАГОЛ, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЧАСТИ РЕЧИ

Саидова Олима Ботировна

Преподаватель русского языка и литературы,
Кафедры «Истории и филологических дисциплин»
Азиатский Международный Университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15002487>

Аннотация. Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие, состояние или процесс. Он изменяется по временам, лицам, числам, родам (в прошедшем времени), а также имеет виды (совершенный и несовершенный), залогов и наклонения. Глаголы могут управлять другими словами в предложении и выполнять основную смысловую функцию. Их классифицируют по переходности, возвратности и спряжению. Глагол является одним из важнейших компонентов синтаксической структуры языка.

Ключевые слова: глагол, часть речи, действие, состояние, время, лицо, число, вид, залог, наклонение, спряжение.

VERB AS AN INDEPENDENT PART OF SPEECH

Abstract. A verb is an independent part of speech that denotes an action, state or process. It changes by tense, person, number, gender (past tense), and also has types (perfect and imperfect), voices and moods. Verbs can control other words in a sentence and perform the main semantic function. They are classified by transitivity, reflexivity and conjugation. The verb is one of the most important components of the syntactic structure of the language.

Keywords: verb, part of speech, action, state, tense, person, number, type, voice, mood, conjugation.

Во введении. Глагол – одна из самых важных частей речи. Без него нельзя строить предложения, полно выражать мысли, чувства, процессы, действия. Разберемся, какими бывают глаголы в русском языке. На глаголах держится суть всей фразы или предложения.

Они несут смысловую нагрузку и позволяют выразить действие, процесс, чувства.

Расскажем, что такое глагол как часть речи в русском языке. Глагол-это самостоятельная часть речи, которая объединяет слова, обозначающие действие и отвечающие на вопрос что делать? что сделать? Это значение выражается в категориях вида, залога, времени, лица и наклонения. В предложении глаголы выступают в основном в роли сказуемого.

Понятие интерактивных методов обучения. Глагол отвечает на вопрос “Что делать?”, «Что сделал?», «Что сделает?».

Общее грамматическое значение действия проявляется в более конкретных значениях:

1. Перемещение, движение или положения в пространстве (плыть, плавать, сидеть, ходить)
2. Трудовая, творческая деятельность: ковать, рыбачить, раскрашивать.
3. Умственная деятельность, в том числе мыслительно-речевая (сопоставлять, задуматься, прорешать, сказать, вообразить)
4. Эмоционально-техническая деятельность (тосковать, грустить, радоваться, ненавидеть)
5. Физические и прочие состояния человека (спать, болеть, выздоравливать)
6. Состояние (или его изменение) природы (вечереет, подмораживает, светает)

Морфологические признаки глагола. Какие постоянные признаки есть у глагола.

Как всем нам известно, глагол — это часть речи, которая обозначает действие или состояние. Кстати, это одна из основных частей речи, и она нам просто необходима для того, чтобы составлять предложения.

Постоянные признаки потому и зовутся постоянными, что остаются неизменными независимо от ситуации и контекста. К таким относят признаки, о которых мы сейчас расскажем.

Понятие интерактивных методов обучения. 1. Вид: указывает на завершенность или незавершенность действия. Бывает совершенный, если действие завершилось или скоро завершится, также если будет иметь определенный результат (например, «посмотреть», «зайти»), и несовершенный, когда действие не указывает на завершенность и возможный результат (например, «иду», «рисую»). Категория вида обозначает, что действие, выраженное глаголом, представляется:

а) в его течении, в процессе совершения, а тем самым в длительности или повторяемости, напр.: жить, петь, работать, ходить, читать; как ограниченное, сосредоточенное в каком-либо пределе совершения, будет ли то момент возникновения, начала действия или же момент его завершения, его результат, например: запеть, кончить, побежать, пропеть, прийти, узнать, уйти» «Категория вида – это система противопоставленных друг другу рядов форм глаголов: ряда форм глаголов, обозначающих ограниченное предельное целостное действие (глаголы совершенного вида), и ряда форм глаголов, не обладающих признаком ограниченного предельного целостного действия (глаголы несовершенного вида). Категорией вида охватываются все глаголы.

Ограничение действия пределом означает ограничение действия абстрактным, внутренним пределом, представляющим действие как целостный акт, в отличие от представления действия как процесса в его длительности или повторяемости»

2. Возвратность. Возвратные глаголы употребляются с постфиксом «-сь» или «-ся» (например, «смеюсь», «расчесываюсь», «умылся») и невозвратные – без постфикса

Примеры возвратных глаголов:

мыться

одеваться

бриться

Примеры невозвратных глаголов:

мыть

одевать

брить

3. Переходность. Переходные глаголы составляют с существительными словосочетания без предлога, они способны управлять предметами (например, «рубить дрова»). Непереходные глаголы образуют с существительными словосочетания с предлогами и не могут управлять предметами.

Примеры переходных глаголов:

читать книгу

писать письмо

есть яблоко

Примеры непереходных глаголов:

смеяться

спать

бежать

4. Под спряжением понимают изменения глаголов по разным грамматическим признакам. Эта языковая категория демонстрирует, как изменяются глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени. Говоря простыми словами, спряжение — то, как изменяется глагол, когда мы подставляем к нему личные местоимения: «я», «мы», «вы», «он», «она», «оно», «они».

К I спряжению относятся глаголы, которые оканчиваются:

на «-еть», кроме глаголов «вертеть», «видеть», «зависеть», «обидеть», «ненавидеть», «смотреть», «терпеть»;

на «-ать», кроме глаголов «гнать», «дышать», «держать», «слышать»;

на «-оть», «-уть», «-ять», «-ыть», «-ть»;

несколько глаголов на «-ить»: «стелить», «брить», «зыбиться» и «зиждаться».

Примеры

Возьмем для примера глагол «бросать» и проспрягаем его:

1 лицо (я, мы) – бросаю, бросаем

2 лицо (ты, вы) – бросаешь, бросаете

3 лицо (он, она, оно, они) – бросает, бросают

Этот глагол относится к I спряжению.

I спряжение

Единственное число

Множественное число

1 лицо -у (-ю) 1 лицо -ем (-ём)

2 лицо -ешь (-ёшь) 2 лицо -ете (-ёте)

3 лицо -ет (-ёт) 3 лицо -ут (-ют)

Ко II спряжению относятся:

все глаголы на «-ить», кроме исключений, о которых мы рассказали выше;

7 глаголов на «-еть»: «смотреть», «вертеть», «видеть», «зависеть», «ненавидеть», «обидеть», «терпеть»;

4 глагола на «-ать»: «гнать», «дышать», «держать», «слышать»;

глаголы, оканчивающиеся на «-у (-ю)», «-ишь», «-ит», «-им», «-ите», «-ат (-ят)».

Примеры

Как меняется по лицам глагол «бросить»:

1 лицо (я, мы) – брошу, бросим

2 лицо (ты, вы) – бросишь, бросите

3 лицо (он, она, оно, они) – бросит, бросят

Этот глагол относится ко II спряжению.

Единственное число

Множественное число

1 лицо -у (-ю) 1 лицо -им

2 лицо -ишь 2 лицо -ите

3 лицо -ит 3 лицо -ат (-ят)

Непостоянные признаки глагола:

Только спрягаемым глаголам присущи непостоянные грамматические признаки.

Наклонение. Выделяют изъявительное (действие произошло, происходит или будет происходить, например: «молчал», «молчит», «будет молчать»), повелительное (действие просят, приказывают выполнить, например: «сядь», «замолчи»), сослагательное, или

условное (желаемое действие в прошедшем времени, употребляются такие глаголы с частицей «бы»).

Примеры глаголов в изъявительном наклонении:

Я люблю музыку.

Он играет на гитаре.

Мы посетили музей.

Примеры глаголов в повелительном наклонении:

Приходи сюда.

Учись лучше.

Не говори так громко.

Примеры глаголов в сослагательном наклонении:

Если бы я был богатым, я бы купил остров.

Я хотел бы стать актером.

Если бы я знал адрес, я бы отправил ему письмо.

Время указывает на то, когда происходит действие. Определить этот грамматический признак можно только у глаголов изъявительного наклонения. Выделяют настоящее, будущее, прошедшее время: «мечтал», «мечтаю», «буду мечтать».

Именно время глагола дает нам подсказку о том, когда происходит действие. Здесь все как нельзя проще. Если глагол стоит в прошедшем времени, это значит, что действие произошло в прошлом. Если глагол принимает форму настоящего времени, значит действие происходит сейчас. Если же форма глагола указывает на будущее время, действие произойдет в будущем.

Примеры глаголов в прошедшем времени:

Я пошел в магазин вчера.

Он закончил университет в прошлом году.

Мы видели этот фильм два дня назад.

Примеры глаголов в настоящем времени:

Я учусь в школе.

Он работает в офисе.

Мы гуляем в парке.

Примеры глаголов в будущем времени:

Я поеду на море через две недели.

Он начнет работать в новой компании в следующем месяце.

Мы посетим Европу в следующем году.

Число – единственное («загорает») и множественное («загорают»).

Число глагола — это признак, который указывает на количество субъектов, совершающих действие. Здесь всего два варианта: если субъект один, то число единственное, а если выполняющих действие много — множественное.

Примеры глаголов в единственном числе:

Я работаю в офисе.

Он читает книгу.

Она любит кататься на велосипеде.

Примеры глаголов во множественном числе:

Мы учимся в школе.

Они играют в футбол.

Вы живете в одном городе.

Лицо глагола — это признак, рассказывающий о том, кто совершает действие. В русском языке глаголы могут стоять в форме одного из трех лиц: первого, второго или третьего.

Примеры глаголов в форме первого лица:

Я играю на гитаре.

Мы поедem в отпуск на море.

Я читаю книгу.

Примеры глаголов в форме второго лица:

Ты помог мне с заданием.

Вы не должны делать такие ошибки.

Ты любишь смотреть фильмы ужасов.

Примеры глаголов в форме третьего лица:

Он любит играть в футбол.

Она поет очень красиво.

Они часто гуляют по парку.

Род (только в единственном числе прошедшего времени и единственном числе условного наклонения) – женский, мужской, средний.

Род глагола — это признак, который указывает на пол субъекта, совершающего действие. Глаголы в русском языке могут принимать форму одного из трех родов: мужского, женского или среднего.

Важно не забывать, что род есть только у глаголов единственного числа.

Примеры мужского рода:

Я приготовил обед.

Ты починил машину.

Он закончил курс обучения.

Примеры женского рода:

Я купила новое платье.

Ты пошла в спортзал.

Она сдала экзамен на отлично.

Примеры среднего рода:

Платье блестело на солнце.

В воздухе пахло весной.

Лексико-грамматические группы глагола. В предложении привычно подчеркивать глаголы двумя чертами и относить их к главным членам предложения – сказуемым.

Потому что почти всегда они обозначают действия. По лексическому значению выделяют две группы.

Первая. Сюда относят глаголы, которые описывают конкретное действие предмета, его работу, физическое состояние, становление и изменение признака. Например, «ходить», «сидеть», «спать», «желтеть».

Вторая. Глаголы, которым приписывают отвлеченные действия. Характеризуют качественно-отвлеченные действия или внутреннее состояние человека. Например, «страдать», «размышлять».

О богатстве русского языка сказано и написано многое. И все же не перестаешь удивляться, сколь велики его выразительные возможности, сколь многообразны здесь оттенки и насколько тонки между ними грани. Сколько в русском языке пречудных особенностей! Сколько преимуществ перед языками иными! По-русски можно "летать" - и можно "лететь".

Заключение. Глагол играет важнейшую роль в языке, так как выражает действие, состояние или процесс, связывая остальные части речи в осмысленное высказывание.

Благодаря своим грамматическим категориям (времени, виду, наклонению, залугу и др.) он придаёт динамичность и точность речи. Разнообразие форм глагола делает его универсальным средством выражения мыслей. Таким образом, глагол является неотъемлемой и одной из самых значимых частей речи в русском языке.

REFERENCES

1. Саидова Олима Ботировна. (2024). Александр Александрович Блок - Один Из Самых Известных Поэтов-Лириков "Серебряного Века". *Miasto Przyszłości*, 55, 696–700. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5708>

2. Саидова Олима Ботировна. (2024). ЗНАЧЕНИЕ ОТЧИЗНА В ТВОРЧЕСТВЕ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВА. *Miasto Przyszłości*, 49, 472–475. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3919>
3. Саидова, О. (2025). ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ЛЮБОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. *Modern Science and Research*, 4(2), 553–558. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/65915>
4. Саидова Олима, (2024). КОНЦЕПТ “ЛЮБВИ” В ЛИРИКЕ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(9), 59–66. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/mpttp/article/view/59346>
5. Ботировна, С. О. . (2024). Склонение Имен Существительных. *Miasto Przyszłości*, 46, 531–535. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2895>
6. М. Р. Шарафутдинова. «Женская» поэзия - уникальное явление в русской литературе XX века на примере жизни и творчества Анны Ахматовой» Published September 23, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13829775>
7. М. Р. Шарафутдинова. «Исследование темы Родины в женской поэзии русской и узбекской литературы XX века на примере творчества Анны Ахматовой и Зульфии» Published October 11, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13919153>,
8. М. Р. Шарафутдинова. «Технологии критического мышления на уроках РКИ» Published November 26, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/14225310>,
9. М. Р. Шарафутдинова. «ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ на уроках русского языка» <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8960>, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14541315>
10. М. Р. Шарафутдинова. «ЛЕКСИКА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ». Published February 19, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10680450>,
11. М. Р. Шарафутдинова. «ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ. ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». Published April 9, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10951136>,
13. М. Р. Шарафутдинова. «Особенности использования образовательных программ на уроках русского языка и литературы».
14. Vol. 47(2024): Miasto Przyszłości+62 811 2928008 <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3286/3044>

15. Ш.И.Джураева. «Работа над стилистической окраской слова». Published September 24, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13834911>
16. Ш.И.Джураева. «О культуре педагогического труда учителя неродного языка» Published 2024-10-15
17. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7532>
18. Ш.И.Джураева. «ОТБОР ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 219-226. Published 2024-11-28
<https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8286>,
19. НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПО ПРОФЕССИИ, ДОЛЖНОСТИ. Published December 24, 2024 | Version v1
20. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). ОБУЧЕНИЕ ОПИСАНИЮ КАК ТИПУ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14610288>
21. Fayzullaeva, N. (2025). GRAMMATICAL ECONOMY AS EXPRESSING ECONOMY IN THE SYNTACTIC AND MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF A LANGUAGE. Modern Science and Research, 4(2), 567–572. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/65917>
22. Fayzullayeva, N., & Kamolova, M. (2025). PHONETICS AS THE STUDY OF THE ACTUAL SPEECH SOUNDS THAT CREATE WORDS IN A LANGUAGE. Modern Science and Research, 4(2), 46–52. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/65428>
23. Fayzullayeva, N. (2024). Using animation discourse on the cartoon Kung Fu Panda. Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice, 2(9), 18–25. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/mpttp/article/view/59340>
24. Surat, F. N. (2024). DIALOGUE IN THE ANIMATED SERIES "KUNG FU PANDA. JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE, 3(4), 202–205. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/624>
25. Fayzullayeva, N. (2024). FEEL THE FREEDOM IN THE WORKS OF WALT WHITMAN. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(3), 330–335. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10814469>
26. Fayzullayeva, N. (2024). WALT WHITMAN WORD ABOUT "A CELEBRATION OF THE HUMAN SPIRIT IN POETRY". MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(3), 336–341. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10814566>

27. Fayzullayeva, N. (2024). WALT WHITMAN AND HIS POEM ABOUT AMERICA. *Modern Science and Research*, 3(1), 35–39. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28918>
28. Fayzullayeva, N. (2024). "AMERICAN DREAM" IN WALT WITHMAN'S POEMS. *Modern Science and Research*, 3(1), 220–224. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27940>
29. Fayzullayeva, N. S. qizi (2023). Theoretical Views on the Use of the Term "Concept" in Cognitive Linguistics. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(5), 27–31. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/1685>
30. Sur'at qizi Fayzullayeva, N., & Kilicheva, M. R. (2022). UOLT UILTMAN NASRIDA "AMERIKA ORZUSI" KONSEPTI. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(8), 574-576.
31. Fayzullayeva, N. (2023). THE IMPROVING OF LISTENING SKILL. *Modern Science and Research*, 2(10), 272–276. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25086>
32. Fayzullayeva, N. (2023). THE CONCEPT OF THE AMERICAN DREAM AND WALT WHITMAN. *Solution of social problems in management and economy*, 2(11), 137-142.
33. Fayzullayeva, N. (2023). THE ROLE OF THE AMERICAN DREAM IN UOLT WILTMAN'S POEMS. *Modern Science and Research*, 2(10), 714–718. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24676>
34. Fayzullayeva, N. (2023). USAGE OF THE FLORA IN THE EARLY MODERN ENGLISH POETRY. *Modern Science and Research*, 2(9), 36–39. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24078>
35. Fayzullayeva, N. (2023). IMPORTANCE OF ENGLISH MODERN CIVILIZATION. *Modern Science and Research*, 2(12), 284–287. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/26698>
36. Qobilova Nargisa Sulaymonovna, & Fayzullayeva Nigina Sur'at qizi. (2025). Tilshunoslikda Qisqaruvni Vujudga Keltiruvchi Shart-Sharoitlar Va Ularning Linguistik Xususiyati. *Miasto Przyszłości*, 57, 113–115. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/6069>
37. Хасанова Л. А. (2024) «Работа в малых группах как одна из форм

38. организации познавательной деятельности студентов при обучении русскому языку». МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: Researchbib Impact factor: 79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968987>,
39. Хасанова Л. А. (2024) «Основные проблемы обучения русскому языку и пути их решения». МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 5, 31 Май <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5740>
40. Хасанова Л. А. (2024) «АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ». МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь <https://zenodo.org/records/12191331>,
41. Хасанова Л. А. (2024) «ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКЕ И МЕТОДИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ» ISSN (E): 2992-9148 SJIF 2024 = 5.333ResearchBib Impact Factor: 9.576 / 2024 VOLUME-, ISSUE-7 <https://zenodo.org/records/12735893>,
42. Khasanova Lola Adizovna Narzulloyeva Shoira Bakhshulloyevna
43. «IMPORTANCE OF USING NEW METHODOLOGICAL METHODS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION» ISSN : 2663-2187 [Volume 6 , Issue - 10 \(2024 \)](#)